

Jahresbericht

Bibliotheken Schaffhausen

2020

Vorbemerkung

Wegen der Pandemie Covid-19 mussten die Bibliotheken am 17. März schliessen und öffneten nach 55 Tagen erst am 11. Mai wieder. Im Mai und Juni wie auch im November und Dezember des Jahres konnte zudem nur die Ausleihe betrieben werden, Lesesäle und Lernplätze blieben zeitweise geschlossen. Ab 12. Dezember verfügte der Schweizerische Bundesrat zudem eine Schliessung der Bibliotheken am Sonntag, dies betraf drei Sonntage.

Ausleihen & Downloads

Mit über 344'000 Transaktionen (Ausleihen, Streams und Downloads) konnte trotz der Pandemie zum dritten Mal in Folge ein Allzeithoch der Nutzung erreicht werden. Der Rückgang bei den Ausleihen vor Ort war beträchtlich, wenn auch etwas geringer, als die Schliessperiode nahelegt hätte. Die Digitale Bibliothek legte erneut stark zu und macht nun bereits 39% aller Ausleihen aus.

Im Fernleihverkehr wurden bei in- und ausländischen Bibliotheken 101 (Vorjahr: 64) Bestellungen ausgeführt. Aus unseren eigenen Beständen wurden 2019 15 Bände (Vorjahr: 33) an auswärtige Bibliotheken und private Direktbesteller geliefert. Über den Kurier zwischen den Filialen Stadtbibliothek und Agnesenschütte sowie der Gemeindebibliothek Neuhausen erfolgten 727 Bestellungen (+28%), die Bestellung vom Gestell an den Schalter innerhalb der gleichen Bibliothek wurde 2'680 Mal genutzt (-27 %).

Ausleihen in der Agnesenschütte	2016	2017	2018	2019	2020	Vergleich 2019/2020
Kinderbücher	32'373	32'250	32'955	36'078	33'683	
Jugendbücher	19'546	20'730	21'128	22'390	21'834	
Romane Erwachsene	28'666	28'094	28'809	28'178	24'933	
Sachbücher Erwachsene	23'954	26'199	26'662	28'056	22'786	
AV-Medien	67'872	64'145	70'562	71'631	58'392	
Total	179'422	179'624	180'116	186'333	161'628	-13%
Ausleihen in der Stadtbibliothek	2016	2017	2018	2019	2020	Vergleich 2019/2020
Heimausleihe	12'072	10'237	13'404	7'730	9'545	
Lesesaal	716	811	966	1'050	800	
Verschiedene*	29'259	31'350	36'144	41'842	38'406	
Total	42'047	42'398	50'514	50'622	48'751	-4%
Downloads in der Digitalen Bibliothek	2016	2017	2018	2019	2020	Vergleich 2019/2020
Downloads**	41'587	50'754	62'728	106'425	133'969	
Total	41'587	50'754	62'728	106'425	133'969	+26%
Total Ausleihe	263'056	272'776	293'358	343'380	344'348	+/-0%

* Ausleihen auf das Geschäftsgangkonto bei Bearbeitungen, Kurierlieferungen; Ausleihen von Geräten, Schlüsseln u.a.

** E-Medien der Plattformen Dibiost, OverDrive und Genios, ab 2019 auch Munzinger und freegal

Kundschaft & Services

Zur «aktiven Kundschaft» werden nur Personen gezählt mit mindestens einer traditionellen Ausleihe im aktuellen Jahr, nicht aber Kund:innen, die lediglich die Angebote der Digitalen Bibliothek nutzen. Deshalb ist diese Zahl im mehrjährigen Vergleich deutlich langsamer steigend als die Gesamtzahl der Ausleihen. 62% unserer Kundschaft hat Wohnsitz in der Stadt Schaffhausen, 23% im Kanton. 8% sind aus dem Kanton Zürich, 3% aus dem Thurgau und je 2% aus der deutschen Nachbarschaft inkl. Büsingen sowie aus dem Rest der Schweiz. Diese Verteilung ist seit Jahren stabil.

Insgesamt wurden die Bibliothek Agnesenschütte und die Stadtbibliothek am Münsterplatz 91'000 Mal besucht (Vorjahr: 111'000). Der Lesesaal der Stadtbibliothek verzeichnete 9'300 Besuche.

Der Internetzugang der Bibliotheken wurde 2020 über 3'300 mal genutzt. Dreimal so häufig nahmen die Kund:innen das WLAN in Anspruch. Auf den öffentlichen Kopiergeräten wurden für 3'250 CHF (Vorjahr: 4'800 CHF) bezahlte Fotokopien gemacht.

Der Facebook-Auftritt der Bibliotheken Schaffhausen gefiel per 31.12.2020 873 Personen. 561 Personen folgten zu diesem Zeitpunkt dem Stadtbibliothekar auf Twitter. Ende 2020 neu eingerichtet wurden ein Instagram-Profil und ein Youtube-Kanal. Diese Abonnenten-Zahlen werden im Jahresbericht 2021 erstmals Erwähnung finden.

Die Website www.bibliotheken-schaffhausen.ch wurde 116'000 Mal aufgerufen.

Kundschaft	2016	2017	2018	2019	2020	Vergleich 2019/2020
Kundschaft gesamt	16'908	18'971	20'828	22'657	24'157	+7%
aktive Kundschaft *	7'830	8'249	8'318	8'602	7'798	-9%
Neuanmeldungen	1'874	1'933	2'030	1'986	1'746	-12%

*Kund:innen mit mindestens 1 Ausleihe von physischen Medien

Zutritte zur Bibliothek	2016	2017	2018	2019	2020	Vergleich 2019/2020
Bibliothek Agnesenschütte	83'000	80'000	82'400	88'000	69'000	
Stadtbibliothek am Münsterplatz	23'100	24'000	22'000	23'000	22'000	
Total	106'100	104'00	104'400	111'000	91'000	-18%

Führungen, Veranstaltungen & Ausstellungen

2020 fanden 176 Veranstaltungen in den Bibliotheken Schaffhausen statt, viel weniger als im Vorjahr (279). Sie wurden von 2'277 Personen besucht (Vorjahr: 5'438). Hierfür ist natürlich die Pandemie verantwortlich - nicht nur wegen der Bibliotheksschliessung im Frühling, sondern auch wegen der Einschränkungen das ganze Jahr hindurch und der verständlichen Zurückhaltung des Publikums.

Die Veranstaltungsreihen für Kinder sowie die Informationskompetenzveranstaltungen der Reihe "Mit der Bibliothek durchs Internet" für Erwachsene konnten nur reduziert durchgeführt werden. Die beiden grossen literarischen Veranstaltungen "Erzählzeit ohne Grenzen" im Frühling und die "Schaffhauser Buchwoche" im Herbst mussten komplett abgesagt werden. Die Buchwoche immerhin fand mit einer Lesung im Lesesaal der Stadtbibliothek am Münsterplatz ohne Publikum statt, aufgezeichnet durch das Schaffhauser Fernsehen.

Dieses Jahr besuchten total 92 Schulklassen vom Kindergarten bis zur BMS die Bibliothek. Die 1'412 Schüler:innen teilten sich auf 39 Führungen und Schulungen sowie 53 selbständige Besuche auf.

In der Bibliothek Agnesenschütte war die Ausstellungsplanung geprägt vom Thema "moderne Bibliotheken", dies im Zusammenhang mit dem Kammgarn-Projekt.

Veranstaltungen	2019		2020	
	Veranstaltungen	Teilnehmende	Veranstaltungen	Teilnehmende
Schenk mir eine Geschichte	26	202	20	111
Buchstart	9	112	6	55
Storytime	16	207	11	80
Mittwochsgeschichten	11	192	6	51
Adventsgeschichten*	23	202	Ausfall	0
Mit der Bibliothek durchs Internet (Qualität im Internet, Sprachkurse online, E-Books, Streamen oder Downloaden?, Schätze der Stadtbibliothek)	21	114	13	45
Erzählzeit ohne Grenzen	10	1595	Ausfall	0
Schaffhauser Buchwoche*	3	211	Ausfall	0
Diverse (Einzel-)Veranstaltungen	25	539	22	469
Klassenführungen/ Klassenschulungen**	-	-	39	700
Klassenbesuche**	120	1846	53	712
Diverse Führungen	15	218	6	54
Total	279	5438	176	2'277

* Alternativ: 4 Bilderbuchkinos via Youtube, mit 450 Views (Adventsgeschichten), 1 Lesungs-Aufzeichnung durch das Schaffhauser Fernsehen (Schaffhauser Buchwoche).

** Klassenführungen/Klassenschulungen und unbegleitete Klassenbesuche wurden bis 2019 nicht gesondert erfasst, sondern unter dem Begriff "Klassenbesuche" zusammengefasst.

Medienbestand: Neuerwerbungen

Zu Lasten der Rechnung 2020 gingen 5'311 Medien ein: 2'842 Erwachsenenbücher, 1'307 Kinder- und Jugendbücher, 1'162 audiovisuelle Medien. Insgesamt belief sich der inventarisierte Zuwachs auf 5'691 Medien (inkl. 129 Geschenke). Im Rahmen des Erwerbungskredits wurden 152 Kundenwünsche erfüllt.

Auch 2020 durfte die Bibliothek Geschenke entgegennehmen. Es sind dies in erster Linie die Bände und Hefte der wissenschaftlichen Zeitschriften, die die Naturforschende Gesellschaft und der Historische Verein im Tausch gegen ihre Publikationen von befreundeten Gesellschaften des In- und Auslandes erhalten, Jahresberichte und andere Publikationen von staatlichen Stellen, Vereinen, Stiftungen und Firmen sowie Belegexemplare von Schaffhauser Autoren, Verlagen und Musikgruppen. Dazu kommen antiquarische Bücher, die die Bibliothek von Privaten oder Amtsstellen erhält und die in den Bestand aufgenommen werden, sofern sie dem Sammlungsprofil entsprechen und gut erhalten sind. Allen Schenkerinnen und Schenkern gebührt unser grosser Dank.

Medientypen	Erwerbungskredit
Sachbücher für Erwachsene	49'500 CHF
Belletristik für Erwachsene	24'500 CHF
Elektronische Medien	38'000 CHF
Audiovisuelle Medien	21'000 CHF
Zeitschriften und Zeitungen	22'500 CHF
Kinder- und Jugendmedien	21'500 CHF
Fortsetzungen	9'000 CHF
Interkulturelle fremdsprachige Medien (Wechselbestand von Bibliomedia)	2'000 CHF
Erwerbungskredit Total	188'000 CHF

Neue Medien	Anzahl
Erwachsenenbücher	2'842
Kinder- und Jugendbücher	1'307
AV-Medien	1'162
Geschenke	129
Diverse	251
Total	5'691
Davon Kundenwünsche	152

Medienbestand: Gesamtbestand

Der Gesamtbestand der Bibliothek beläuft sich auf über 320'000 Medien. 700 Medien wurden aus der Bibliothek Agnesenschütte in den „ewigen Bestand“ der Stadtbibliothek am Münsterplatz überführt, 1'441 ausgeschieden. Mit Hilfe von Zivildienstleistenden und Praktikant:innen wurden 6'672 Titel rekatalogisiert, darunter auch der Grossteil der mittelalterlichen Handschriften.

Medienbestand: E-Medien und Digitalisate

In der digitalen Bibliothek der Bibliotheken Schaffhausen sind 39'000 E-Medien verzeichnet. Die grosse Mehrheit davon sind E-Books der Digitalen Bibliothek Ostschweiz (Dibiost). Dazu kommen die fremdsprachigen E-Medien der Plattform OverDrive sowie die Titel der Zeitschriftendatenbank Genios. Auch Bestandteil der digitalen Zweigstelle sind die über den Service EOD (E-Books On Demand) digitalisierten Bücher (derzeit 15). Nicht im Bibliothekskatalog nachgewiesen sind die Lexikonartikel des Munzinger-Portals, die Musiktitel des Streamingportals freegal sowie die Filme des Streamingportals filmfreund, das 2020 neu ins Angebot aufgenommen wurde.

Das Projekts e-codices der Universität Freiburg i. Üe. macht mittelalterliche Handschriften von Schweizer Bibliotheken unter www.e-codices.unifr.ch digitalisiert zugänglich. Insgesamt stehen auf e-codices auch 53 Handschriften der Ministerial- und Stadtbibliothek zur Verfügung. 2020 konnten zudem weitere Alte Drucke auf der Plattform e-rara.ch digital zur Verfügung gestellt werden. Inzwischen stehen dort 68 Drucke digitalisiert zur Verfügung. Die Schaffhauser Beiträge zur Geschichte werden auf der Plattform e-periodica digital angeboten.

Medienbestand der Bibliotheken Schaffhausen					
Standort	Im Katalog "bisch online"	Im Zettelkatalog*	Dibiost / OverDrive / Genios	E-Books on Demand	Bestand Total
Bibliothek Agnesenschütte	48'500				48'500
Stadtbibliothek am Münsterplatz	99'900	134'100			234'000
Digitale Bibliothek			39'000	15	39'015
Total	148'400	134'100	39'00	15	321'515

* Schätzung

Bibliotheksbetrieb

Das Jahr stand ganz im Zeichen der Pandemie und der entsprechenden Arbeiten - von der Vorbereitung und Umsetzung der Bibliotheksschliessung und der späteren Wiederöffnung über die Hygienemassnahmen wie Abstandsmarkierungen, Desinfektionsmittel, Plexiglastrennwände und Maskentragpflicht bis hin zu abgesagten oder in den digitalen Raum verlegten Veranstaltungen.

Der zweite Schwerpunkt war die städtische Abstimmung zum Umzug der Bibliothek Agnesenschütte in das Kammgarnareal West im Rahmen einer neuen gemischten Nutzung. Hier fanden zunächst Kommissionssitzungen und dann verschiedene Informationsveranstaltungen statt und nach gewonnener Abstimmung am 30.8.2020 erste vorbereitende Gespräche im Rahmen des Hauptprojekts. Da die kantonalen Stimmberechtigten am 30.8. dem Umzug der Pädagogischen Hochschule auf das Kammgarnareal ebenfalls zustimmten, kann die Bibliothek das Projekt in enger Zusammenarbeit mit der PH und ihrer Bibliothek, dem Didaktikzentrum, angehen.

Drittens erfolgte im Berichtsjahr die Auswahl eines neuen Bibliothekssystems. Nach einer Offerteinholung bei sieben Firmen (Rücklauf: 5 Offerten) noch im Jahr 2019 konnte zu Beginn des Jahres der Zuschlag an die Schweizer Firma al coda mit ihrem Bibliothekssystem netbiblio erfolgen, das u.a. an der Kantonsbibliothek Thurgau und den öffentlichen Bibliotheken von Basel und Bern erfolgreich im Einsatz ist. Die Arbeiten zum Umstieg zogen sich durch das ganze Jahr und werden im 1. Quartal 2021 abgeschlossen.

Personelles

Im Berichtsjahr erfolgte zum Jahresende die Pensionierung von Christina Nicolet Wälchli (70%). Lena von Riedmatten übernahm ihre Stelle (80%). Patricia Tanner bestand die LAP erfolgreich. Die neue Lernende, Micheline Werner, begann ihre I+D-Ausbildung im August. 10 Interessierte absolvierten eine Schnupperlehre. Für die Rekatologisierung und Magazinarbeiten kam als Zivildienstleistender Michael Wanner zum Einsatz. Bei den Sonntagsaushilfen übernahm Selina Marino das Pensum von Luisa Summa.

Per 31. Dezember arbeiteten 26 Personen plus zwei Lernende in der Bibliothek. Dabei waren 18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit fixen Pensen in der Bibliothek angestellt (1125%) und fünf im Stundenlohn (ca. 35%). Hinzu kamen zwei geschützte Arbeitsplätze (17%). Nicht über die Kostenstelle laufen die zwei Lernenden (200%) und eine Praktikumsstelle (100%). Das entspricht einem VZÄ ohne Lernende und Praktikum von 11.8 (Vorjahr: 11.4).

Jahresbericht

Bibliotheken Schaffhausen

2021

Vorbemerkung

Das Jahr stand erneut im Zeichen der Pandemie. Zwar konnte die Bibliothek durchgehend geöffnet bleiben, wenn auch zu Beginn des Jahres ohne die Arbeits- und Lernplätze. Ein bedeutender Einschnitt war aber die Einführung der Zertifikatspflicht für den Zutritt zu den Bibliotheken ab 13.9.2021 (3G - geimpft, genesen, getestet; verschärft per 20.12. zu 2G (geimpft, genesen). Nicht gegen Covid Geimpfte oder Getestete konnten seitdem die Bibliothek nur noch zur Abholung vorbestellter Medien betreten. Die Zertifikatskontrolle fand am Eingang der Bibliothek mit zusätzlichem Personal statt.

Ausleihen & Downloads

Mit über 331'000 Transaktionen (Ausleihen, Streams und Downloads) war 2021 das drittbeste Jahr in der Geschichte der Bibliothek - hinter 2019 und 2020. Der Rückgang in der Nutzung im Vergleich zum Vorjahr betraf zum einen die Stadtbibliothek, lag hier aber an einer statistischen Umstellung nach dem Wechsel des Bibliothekssystems (Ausleihvorgänge bei der Medienbearbeitung werden nicht mehr erfasst). Zum andern sank zum ersten Mal überhaupt auch die Nutzung der Digitalen Bibliothek, was wohl auf das extrem starke Vorjahr 2020 zurückzuführen ist.

Im Fernleihverkehr wurden bei in- und ausländischen Bibliotheken 106 (Vorjahr: 101) Bestellungen ausgeführt. Aus unseren eigenen Beständen wurde 2021 nur ein Band (Vorjahr: 15) an auswärtige Bibliotheken und private Direktbesteller geliefert. Über den Kurier zwischen den Filialen Stadtbibliothek und Agnesenschütte sowie der Gemeindebibliothek Neuhausen erfolgten 1'391 Bestellungen (+52 %).

Ausleihen und Downloads	2017	2018	2019	2020	2021	Vergleich 2020/2021
Agnesenschütte	179'624	180'116	186'333	161'628	181'348	+12 %
Stadtbibliothek	42'398	50'514	50'622	48'751	18'886	-61 %
Digitale Bibliothek	50'754	62'728	106'425	133'969	131'155	-2 %
Total	272'776	293'358	343'380	344'348	331'389	-4 %

Kundschaft & Services

Die Umstellung auf ein neues Bibliothekssystem per April 2021 bewirkte in der Statistik grössere Veränderungen. Sie wird daher neu dargestellt und unterscheidet erstmals zwischen Schaffhauser und gesamter Verbundnutzung inkl. Neuhausen und (neu) Didaktischem Zentrum der PH.

Benutzerinnen und Benutzer	2017	2018	2019	2020	2021	% Vorjahr
Gesamt Verbund	18'971	20'828	22'657	24'157	26'668	+10 %
Gesamt Schaffhausen					23'062	
Aktive/Jahr Verbund	8'249	8'318	8'602	7'798	8'023	+ 3%
Aktive/Jahr Schaffhausen					5'919	
Neuanmeldungen Verbund	1'933	2'030	1'986	1'746	1'732	-1 %
Neuanmeldungen SH					1'426	

Social Media

Der Facebook-Auftritt der Bibliotheken Schaffhausen gefiel per 31.12.2021 938 Personen. 613 Personen folgten zu diesem Zeitpunkt dem Stadtbibliothekar auf Twitter. Auf Instagram sind 634 Personen mit der Bibliothek verbunden, der neue YouTube-Kanal hat 4 Videos, die 540 Mal aufgerufen wurden.

Fotos aus unserem Instagram-Profil

Führungen & Veranstaltungen

2021 fanden 249 Veranstaltungen in den Bibliotheken Schaffhausen statt, deutlich mehr als im Pandemiejahr 2020. Sie wurden von rund 3700 Personen besucht. Trotz der Steigerung konnten wir die Zahlen vor der Pandemie noch nicht wieder erreichen. Verantwortlich dafür sind die Einschränkungen während des ganzen Jahres und die verständliche Zurückhaltung des Publikums.

Die Angebote im Bereich Sprach- und Leseförderung erreichten über 410 Personen. Dieses Jahr besuchten 145 Schulklassen vom Kindergarten bis zur BMS die Bibliothek. Die insgesamt 2018 Schüler:innen teilten sich auf 40 Führungen und Schulungen sowie 108 selbständige Besuche auf.

Die Veranstaltungsreihe «Mit der Bibliothek durchs Internet» fanden vor Ort und digital via Zoom statt - an den 29 Veranstaltungen nahmen rund 260 Personen teil.

Die beiden grossen literarischen Veranstaltungen «Erzählzeit» und die «Schaffhauser Buchwoche» fanden wieder statt. Die Kapazitäten der Räumlichkeiten waren jedoch wegen der Pandemie-Bestimmungen eingeschränkt. An der «Erzählzeit» nahmen rund 350 Personen teil und an der «Schaffhauser Buchwoche» 280. Im Vorjahr wurden beide abgesagt.

Veranstaltungen	2020		2021	
	Veranstaltungen	Teilnehmende	Veranstaltungen	Teilnehmende
Schenk mir eine Geschichte	20	111	7	40
Buchstart	6	55	7	54
Storytime	11	80	10	99
Mittwochsgeschichten	6	51	10	89
Adventsgeschichten	Ausfall	0	10	69
Mit der Bibliothek durchs Internet	13	45	29	259
Erzählzeit ohne Grenzen	Ausfall	0	8	348
Schaffhauser Buchwoche	Ausfall	0	7	280
Diverse (Einzel-)Veranstaltungen	22	469	10	190
Schweizer Vorlesetag*	-	-	3	61
Klassenführungen/-schulungen**	39	700	37	674
Klassenbesuche**	53	712	108	1326
Diverse Führungen	6	54	3	18
Total	176	2'277	249	3687

* Erstmalige Durchführung 2021

** Klassenführungen/Klassenschulungen und unbegleitete Klassenbesuche wurden bis 2019 unter dem Begriff «Klassenbesuche» zusammengefasst.

Medienbestand: Neuerwerbungen

Zu Lasten der Rechnung 2021 gingen 5'168 Medien ein: 2'813 Erwachsenenbücher, 1'263 Kinder- und Jugendbücher, 1'092 AV-Medien. Insgesamt belief sich der inventarisierte Zuwachs auf 5'375 Medien. Im Rahmen des Erwerbungskredits wurden 284 Benutzerwünsche erfüllt (Vorjahr 152). Insgesamt belief sich der inventarisierte Zuwachs auf 5'691 Medien (inkl. 129 Geschenke). Im Rahmen des Erwerbungskredits wurden 152 Kundenwünsche erfüllt. 2021 konnte die Bibliothek 185 Geschenke entgegennehmen. Allen Schenker:innen gebührt unser grosser Dank. 348 Medien wurden aus der Agnesenschütte in den «ewigen Bestand» der Stadtbibliothek überführt, 3'665 ausgeschieden. In der Stadtbibliothek wurden mit Hilfe von Zivildienstleistenden und Praktikant:innen 6'064 Titel rekatalogisiert. Die Zahl der laufenden Zeitschriften und Periodika beläuft sich auf 299 Titel.

Medienbestand: Gesamtbestand

Im Verbund «bisch online» sind zusätzlich die Medien der Gemeindebibliothek Neuhausen, der Bibliothek des Staatsarchivs Schaffhausen und seit Oktober 2021 die Medien des Didaktischen Zentrums der Pädagogischen Hochschule verzeichnet, insgesamt 211'000 Medien. Dazu kommen 6'631 bibliographische Nachweise der Schaffhauser Bibliographie.

Medientypen	Erwerbungskredit
Sachbücher für Erwachsene	49'500 CHF
Belletristik für Erwachsene	24'500 CHF
Elektronische Medien	40'000 CHF
Audiovisuelle Medien	21'000 CHF
Zeitschriften und Zeitungen	22'500 CHF
Kinder- und Jugendmedien	21'500 CHF
Fortsetzungen	9'000 CHF
Interkulturelle fremdsprachige Medien (Wechselbestand von Bibliomedia)	2'000 CHF
Erwerbungskredit Total	190'000 CHF

	Im Katalog BISCH ONLINE	Nur im Zettelkatalog	Total
Agnesenschütte	51'000		51'000
Stadtbibliothek	110'000	124'600*	234'600*
Total	161'000	124'600	285'600

Katalogisierter Gesamtbestand der Bibliotheken Schaffhausen per 31.12.2021 (* Schätzung)

Medienbestand: E-Medien und Digitalisate

In der digitalen Bibliothek der Bibliotheken Schaffhausen sind über 40'000 E-Medien verzeichnet. Die grosse Mehrheit davon sind E-Books und andere E-Medien der Digitalen Bibliothek Ostschweiz (Dibiost). Dazu kommen die E-Books der Plattform Overdrive in Englisch, Französische und Spanisch und die Titel der Zeitschriftendatenbank Genios. Ebenfalls Bestandteil der digitalen Bibliothek sind die über den Service EOD (E-Books On Demand) digitalisierten Bücher (derzeit 15). Nicht im Online-Katalog nachgewiesen sind die Artikel des Online-Lexikons Munzinger und der Streamingdienste Freegal (15 Millionen Musiktitel) und filmfrend (3'000 Filme).

Unter der Adresse www.e-codices.unifr.ch sind mittelalterliche Handschriften von Schweizer Bibliotheken digital zugänglich. Bei den 53 auf der Plattform vertretenen Handschriften von Ministerial- und Stadtbibliothek gab es 2021 keinen Zuwachs. Hingegen konnte auf der Plattform www.e-rara.ch im Berichtsjahr weitere Alte Drucke zugänglich gemacht werden. Dort sind inzwischen 82 Drucke als digitale Faksimilia zugänglich. Die Seite wurde 3'720 Mal besucht.

Im Auftrag wurden 2021 zehn Gebrauchsdigitalisate angefertigt im Umfang von ungefähr 130 Seiten. 2021 wurden 6'025 PDF-Artikel der digitalisierten Schaffhauser Beiträge zur Geschichte heruntergeladen.

Bock, Hieronymus: *Kreutterbuch* : darin unterscheidt Namē unnd würrckünng der Kreütter, Staüden, Hecken und Beumen, sampt iren Früchten, so inn Teütschen Landen wachsen, Auch derselbigen [...]. Gedruckt zü Strassburg : durch Josiam Rihel, im Jar 1565. Stadtbibliothek Schaffhausen, P+ 17, <https://doi.org/10.3931/e-rara-89719> / Public Domain Mark

Bibliotheksbetrieb

Im Projekt Kammgarn kamen die vorbereitenden Arbeiten in Gang. Der Wettbewerb für den Kammgarnhof wurde durchgeführt und das Architekturbüro für den Bau ausgewählt, ersteres mit, letzteres ohne Beteiligung des Stadtbibliothekars.

Per 31.3.2021 konnte der Umstieg auf das neue Bibliothekssystem «Netbiblio» der Schweizer Firma AlCoda erfolgreich abgeschlossen werden. Die Software läuft störungsfrei. Im Oktober 2021 wechselte auch das Didaktische Zentrum der Pädagogischen Hochschule auf «Netbiblio», die Medien sind seither im Verbund «bisch online» nachgewiesen.

The screenshot shows the 'bisch online' website interface. At the top, there is a navigation bar with options: 'Startseite - Freie Suche', 'Erweiterte Suche', 'Suche nach Neuerwerbungen', and 'Die Beliebtesten'. Below this is a search section with a search bar, a dropdown for 'Suche in' (set to 'alle Felder'), and a 'Suchen' button. A filter option 'Filter (E-Medien, Bibliotheken)' is also visible. The main content area is titled 'Aktuell in der Bibliothek' and features a category menu with 'Romane' selected. Below the menu, four book covers are displayed with their titles and authors: 'Der erste Sohn' by Philipp Meyer, 'L'heure hybride' by Kettly Mars, 'Der Commissario und ein altes Geheimnis' by Pellegrinis dritter Fall Minardi, Dino, and 'Yasmina REZA' by Serge Reza.

Neuer Online Katalog «bisch online» mit allen Medien der Verbundbibliotheken

Personelles

Im Berichtsjahr erfolgte zum Jahresende die Pensionierung von Monika Sorg. Ihre Stellenprozente werden von Lena von Riedmatten, Patricia Tanner und David Bosch übernommen. Die Stelle von Gabriel Kolp im Bereich Vermittlung übernahm Patricia Tanner.

Noemi Frei bestand die LAP erfolgreich und arbeitete anschliessend in einem Praktikum weiter für die Bibliothek. Die neue Lernende, Leonie Frei, begann ihre Ausbildung als Fachfrau I+D im August 2021. Elf Interessierte absolvierten eine Schnupperlehre.

Für die Re katalogisierung und Magazinarbeiten kamen als Zivi Luca Marceca und Elias Thalmann zum Einsatz. In der Zertifikatskontrolle arbeiteten Jan Luca Brülhart und Nevio Zevola.

Per 31. Dezember arbeiteten 26 Personen plus zwei Lernende in der Bibliothek. Dabei waren 18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit fixen Pensen in der Bibliothek angestellt (1135 %) und fünf im Stundenlohn (ca. 35 %), dazu 70 % im Stundenlohn für die Zertifikatskontrolle (Okt-Dez). Hinzu kamen zwei geschützte Arbeitsplätze (17 %). Das entspricht einem VZÄ ohne Lernende, Praktikum und Zertifikatskontrolle von 11.9 (Vorjahr 11.8). Inklusiv der temporären Stellen sind es 15.6 (VJ 14.8).

Jahresbericht

Bibliotheken Schaffhausen

2022

Vorbemerkung

Auch 2022 stand nochmals, hoffentlich letztmals, unter dem Einfluss der Pandemie. Bis 16. Februar galt nämlich die Zertifikatskontrolle. Nicht gegen Covid Geimpfte oder Getestete konnten die Bibliothek nur zur Abholung vorbestellter Medien betreten. Ein Zustand, der glücklicherweise seither nicht mehr eingetreten ist. Die Nutzung der Bibliothek konnte sich wieder normalisieren.

Ausleihen & Downloads

Mit 337'000 Transaktionen (Ausleihen, Streams und Downloads) wurde 2022 das Rekordjahr 2019 wieder erreicht - auch hier ist der Pandemie-Einfluss verschwunden. Die Digitale Bibliothek macht inzwischen 45 % der Mediennutzung aus.

Im Fernleihverkehr wurden bei in- und ausländischen Bibliotheken 155 Bestellungen ausgeführt. Aus unseren eigenen Beständen wurden 2022 zwei Bände an auswärtige Bibliotheken geliefert.

Über den Kurier zwischen den Filialen Stadtbibliothek und Agnesenschütte sowie der Gemeindebibliothek Neuhausen erfolgten 2008 Bestellungen, wiederum eine grosse Steigerung (+69 %).

Ausleihen und Downloads	2018	2019	2020	2021	2022	Vergleich 2021/2022
Agnesenschütte	180'116	186'333	161'628	181'348	186'013	+2.6 %
Stadtbibliothek	50'514	50'622	48'751	18'886	5173	-73 %
Digitale Bibliothek	62'728	106'425	133'969	131'155	154914	+18 %
Total	293'358	343'380	344'348	331'389	346100	+4 %

Kundschaft & Services

Insgesamt umfasst die Adressdatenbank des Bibliotheksverbunds inzwischen 28'913 Adressen. Aus der Stadt stammen 49 % dieser Adressen, weitere 33 % aus dem restlichen Kanton Schaffhausen, 9 % sind aus dem Kanton Zürich und je 3 % aus dem Kanton Thurgau und Deutschland. Erfreulich waren die mit +9 % steigenden Neuanmeldungen.

In der Stadtbibliothek am Münsterplatz wurden 21'700 Besucher:innen gezählt, in der Agnesenschütte 88'000. Insgesamt wurden die Bibliotheken damit 110'000 Mal besucht. Die Belegung der Lernplätze erreichte wieder den Stand vor der Pandemie (durchschnittlich 35 Personen am Mittwochnachmittag sowie 20 Personen in der Agnesenschütte am Sonntag).

Social Media

Der Facebook-Auftritt der Bibliotheken Schaffhausen gefiel per 31.12.2022 872 Personen. 624 Personen folgten zu diesem Zeitpunkt dem Stadtbibliothekar auf Twitter. Auf Instagram sind 852 Personen mit der Bibliothek verbunden, unser YouTube-Kanal umfasst vier Videos, die 772 Mal aufgerufen wurden.

Benutzerinnen und Benutzer	2018	2019	2020	2021	2022	% Vorjahr
Gesamt Verbund	20'828	22'657	24'157	26'668	28'913	+8 %
Gesamt Schaffhausen				23'062	24'580	+7 %
Aktive/Jahr Verbund	8'318	8'602	7'798	8'023	7'923	-1 %
Neuanmeldungen Verbund	2'030	1'986	1'746	1'732	1'896	+9 %

Fotos aus unserem Instagram-Profil

Führungen & Veranstaltungen

2022 fanden 259 Veranstaltungen in den Bibliotheken Schaffhausen statt, etwas mehr als 2021 (+4 %). Sie wurden von etwas mehr als 3400 Personen besucht. Die «Erzählzeit» wurde dieses Jahr in Singen eröffnet und drückt damit die Teilnehmerzahl trotz der gestiegenen Anzahl Veranstaltungen.

Die Angebote im Bereich Sprach- und Leseförderung erreichten rund 680 Personen. Leider fand die «Storytime» aus beruflichen Gründen vor den Sommerferien das letzte Mal statt. Dieses Jahr besuchten 145 Schulklassen vom Kindergarten bis zur BMS die Bibliothek. Die insgesamt 1929 Schüler:innen teilten sich auf 52 Führungen und Schulungen (+30 %) sowie 93 selbständige Besuche auf (-14 %).

Die Veranstaltungsreihe «Mit der Bibliothek durchs Internet» fand mit 100 Teilnehmer:innen geringen Zuspruch. Hier scheint die Pandemie bleibende Spuren hinterlassen zu haben.

Die beiden grossen literarischen Veranstaltungen «Erzählzeit» und die «Schaffhauser Buchwoche» fanden im normalen Rahmen statt. An den Veranstaltungen der «Erzählzeit» war mit 125 Personen dennoch eine gewisse Zurückhaltung spürbar. Die «Schaffhauser Buchwoche» ein halbes Jahr später konnte mit 190 Personen den Lesesaal wieder gut füllen.

Veranstaltungen	2021		2022	
	Veranstaltungen	Teilnehmende	Veranstaltungen	Teilnehmende
Schenk mir eine Geschichte	7	40	18	131
Buchstart	7	54	10	71
Storytime*	10	99	7	96
Mittwochsgeschichten	10	89	11	178
Adventsgeschichten	10	69	9	146
Mit der Bibliothek durchs Internet	29	259	28	100
Erzählzeit ohne Grenzen	8	348	4	125
Schaffhauser Buchwoche	7	280	5	190
Diverse (Einzel-)Veranstaltungen	10	190	19	440
Schweizer Vorlesetag**	3	61	3	57
Klassenführungen/-schulungen	37	674	49	762
Klassenbesuche**	108	1326	93	1118
Diverse Führungen	3	18	3	49
Total	249	3687	259	3429

* Im Sommer 2022 beendet

** Erstmalige Durchführung 2021

Medienbestand: Neuerwerbungen

Der Erwerbungskredit von 212'000 Fr. wurde im üblichen Rahmen verteilt mit den drei grössten Blöcken Digitale Medien 65'000 Fr. (31 %), Sachbücher 48'000 Fr. (23 %) und Romane 24'500 Fr. (12 %). Dafür wurden 5242 Medien erworben, zusätzlich gingen 461 Geschenke ein. 298 Zeitungen und Zeitschriften sind abonniert. 268 Anschaffungsvorschläge wurden erfüllt.

Per 31.12.2022 waren 156 Medien vermisst; 542 Bücher und 223 AV-Medien wurden repariert. Gegen Ende Jahr wurden wegen mangelnder Nachfrage die meisten Musik-CDs ausgeschieden, nur die neuesten und einige Bestleiher blieben im Sortiment. Insgesamt wurden so 1772 CDs, gesamthaft 6728 Titel ausgeschieden oder ersetzt. Das spiegelt einerseits den Platzmangel in der Agnesenschütte, andererseits wurde deutlich mehr Titel ersetzt statt repariert.

In der Stadtbibliothek wurden mit Hilfe von Zivildienstleistenden und Praktikant:innen 4006 Titel rekatalogisiert. 430 Medien wurden aus der Agnesenschütte in den «ewigen Bestand» der Stadtbibliothek überführt.

Medienbestand: Gesamtbestand

Im Verbund «bisch online» sind zusätzlich die Medien der Gemeindebibliothek Neuhausen, der Bibliothek des Staatsarchivs Schaffhausen und seit Oktober 2021 die Medien des Didaktischen Zentrums der Pädagogischen Hochschule verzeichnet, insgesamt 211'000 Medien. Dazu kommen 6631 bibliographische Nachweise der Schaffhauser Bibliographie.

	Im Katalog BISCH ONLINE	Nur im Zettelkatalog	Total
Agnesenschütte	48'600		48'600
Stadtbibliothek	112'000	120'600*	232'600*
Total	160'600	120'600	281'200

Katalogisierter Gesamtbestand der Bibliotheken Schaffhausen per 31.12.2022 (* Schätzung)

Medienbestand: E-Medien und Digitalisate

Die digitale Bibliothek besteht aus den E-Books und andere E-Medien der [Digitalen Bibliothek Ostschweiz \(dibiost\)](#) und der Plattform [Overdrive](#). Zeitungen und Zeitschriften sind über das Portal [Genios](#) und neu [Pressrader](#) zugänglich, Lektionsinhalte bieten [Munziger](#) und neu [Brockhaus](#). Streaming-Angebote sind [fimfreund](#) für Filme und [freegal](#) für Musik sowie neu [LinkedIn Learning](#) mit Weiterbildungsvideos.

Auf der Plattform [e-codices](#) konnten zwei weitere mittelalterliche Handschriften aufgeschaltet werden, insgesamt sind nun 55 Handschriften online. Auf der Plattform [e-rara](#) für alte und wertvolle Drucke sind jetzt 97 Drucke der Stadtbibliothek online (VJ 82) Auf [e-periodika](#) wurde ein weiterer Band der «Schaffhauser Beiträge zur Geschichte» digitalisiert, und eine Digitalisierung erfolgte über EOD. Zehn Digitalisierungsaufträge (160 Seiten) wurden im Berichtsjahr ausgeführt.

Die konzeptionelle Vorbereitung für eine DLZA-Lösung konnten abgeschlossen werden. Verknüpft mit der Langzeitarchivierung wurde auch eine Zenodo-Plattform eingerichtet. Hier werden mehrheitlich digitale Schaffhauser Kleinschriften und Digitalisate älterer Drucke abgelegt, um sie in dieser Form zu sichern und zugänglich zu machen. Später können diese Titel teilautomatisiert in die DLZA übertragen werden. Die bis dato 30 abgelegten Titel wurden insgesamt bereits 700 Mal heruntergeladen.

Schaffhausen, Stadtbibliothek, Gen. 25: Psalter mit Postille des Nicolaus von Lyra (auf Deutsch)

(<https://www.e-codices.unifr.ch/de/list/one/sbs/gen0025>), <http://dx.doi.org/10.5076/e-codices-sbs-gen0025>

Bibliotheksbetrieb

Die Pandemie und ihre Einschränkungen traten im Berichtsjahr in den Hintergrund, dafür warf eine womöglich drohende Energiekrise ihren Schatten voraus.

Im Projekt Kammgarn liefen die Vorarbeiten weiter, insbesondere die Thema Ludothek und «Didaktikzentrum neben der Stadtbibliothek» sorgten für Diskussion- und Planungsbedarf.

Im Bereich Informatik erfolgte im Herbst die Erneuerung der WLAN-Infrastruktur; gegen Ende Jahr wurden die Internet-PCs für das Publikum modernisiert und an eine externe Firma ausgelagert.

Neuer Internet-PC mit zu uns passender, gelber Betriebsoberfläche.

Personelles

Im Berichtsjahr verliess Gabriel Frey die Bibliothek, der über lange Jahre das Fachreferat «Religion» betreut hatte und die Katalogisierung der Medien für die Stadtbibliothek besorgte. Seine Stellenprozente (50 %) wurden auf David Bosch (20 %), Claudio Bentz (20 %) und Sylvia Bühler (10 %) verteilt. Die Medienbearbeitung wurde damit um 30 % verkleinert, zugunsten der Bereiche «Digitale Bibliothek» und «Vermittlung». Möglich machte dies die um ein Vielfaches effizientere Katalogisierungsarbeit mit dem neuen Bibliothekssystem.

Nena Hauenstein bestand die LAP erfolgreich, die neue Azubi, Yara Hild, begann ihre I+D Ausbildung im August. Zehn absolvierten eine Schnupperlehre, vier junge Migrant:innen leisteten einen Einsatz im Rahmen des JUMA-Projekts, und eine Schülerin war im Rahmen von LIFT bei uns tätig. Für die Re katalogisierung und Magazinarbeiten kamen 2022 als Zivildienstleistende Elias Thalmann, Jonas Lagler und Rouven Horat zum Einsatz.

Per 31. Dezember arbeiteten 24 Personen plus drei Lernende in der Bibliothek. Dabei waren 16 Mitarbeiter:innen mit fixen Pensen in der Bibliothek angestellt (1135 %) und fünf im Stundenlohn (ca. 41 %). Hinzu kamen zwei geschützte Arbeitsplätze (17 %). Nicht über die Kostenstelle laufen die drei Lernenden (300 %). Das entspricht einem VZÄ ohne Lernende und Praktikant:innen von 11.6 (Vorjahr 11.9). Inclusive der Lernenden sind es 14.6 (VJ 15.6).